

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ В XXI ВЕКЕ»

Алиев Шафа Тифлис оглы

Профессор, д.э.н. Руководитель Центра Исследования Экономики Карабаха UNEC.

E-mail: shafaaliyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267052>

***Аннотация.** В статье рассматриваются региональные связи Азербайджана с тюркскими государствами. В частности, рассматривается стратегическое значение Транскаспийского и Зангезурского транспортно-логистических коридоров в интеграции тюркских государств. Отмечено роль Транскаспийского срединного коридора в выходе тюркских государств на экономически выгодные мировые рынки. Показано историческое значение Зангезурского транспортно-логистического коридора в объединении тюркского пространства и интенсификации интеграционных процессов между тюркскими государствами. Обосновывается важность формирования единого экономико-финансового рынка тюркских государств. Рассматриваются перспективы создания свободной торгово-экономической зоны между тюркскими государствами. Разработаны соответствующие рекомендации и выдвинуты предложения с учетом глобальных вызовов*

***Ключевые слова:** Азербайджан, Тюркские государства, региональное развитие тюркских государств, Транскаспийский срединный коридор, Зангезурский транспортно-логистический коридор.*

Уважаемый председатель и уважаемые участники симпозиума!

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность оргкомитету и его руководству за приглашение на престижный международный симпозиум.

Следует отметить, что современные глобальные трансформации поставили новые задачи. В то же время, появились новые исторические возможности. Тюркские народы и государства наконец-то обрели возможность объединиться в едином географическом и экономическом пространстве. С другой стороны, благодаря ускорению процессов взаимной интеграции значительно возросли возможности экспорта их природных и экономических ресурсов на финансово эффективные мировые рынки.

В такой ситуации повышение организационной взаимосвязанности тюркских государств и создание Организации тюркских государств заслуживают высокой оценки. Другим важным вопросом является установление братских отношений между этими государствами, подписание многочисленных соглашений и реализация совместных проектов в целях организации стратегического сотрудничества. В этих процессах на первый план выходит стратегическая роль транспортно-логистических коридоров. В настоящее время ряд региональных и международных логистических коридоров имеют стратегическое значение для реализации общих интересов тюркоязычных государств. К таким проектам относятся Транскаспийский срединный коридор и Зангезурский глобальный транспортно-логистический коридор. Оба проекта направлены на значительное расширение торгово-экономических связей тюркских государств.

Следует отметить, что реальный объём экономика тюркских государств в 2024 году составил 2,11 трлн долларов США, что соответствует 1,8% от мировой экономики. Население этих государств составляет около 179 млн человек, что составляет 2,8% от населения мира. При общемировом росте экономики в 3,2% этот показатель в тюркоязычных государствах зафиксирован на уровне 5,2%. В Турции экономический рост составил 3,2%, в Кыргызстане – 9%, в Туркменистане – 6,3%, в Азербайджане – 4,1%, в Казахстане – 4,8%, в Узбекистане – 6,5%, в Турецкой Республике Северного Кипра – 7,3%.

Однако реальная экономическая мощь этих государств во много раз больше. Необходимо максимальное усиление интеграции турецких государств и повышение эффективности использования природных ресурсов. Кроме того, следует отметить, что тюркских государства имеют площадь 4,8 миллиона квадратных километров. По состоянию на конец 2024 года общий товарооборот тюркских государств составил 1,17 триллиона долларов США, что означает долю в 3,5% мирового товарооборота (всего 33 триллиона долларов США). В общем товарообороте доля Турции составляет 605,9 миллиарда долларов США, Казахстана — 141,4 миллиарда долларов США, а Узбекистана — 65,9 миллиарда долларов США. Для более интенсивной деятельности на этих направлениях важны многофункциональные транспортно-логистические коридоры. У тюркоязычных государств имеется большой потенциал для перехода к принципам «зелёной экономики», сотрудничества в области «зелёной энергетики», туризма и цифровых технологий.

Азербайджану удалось увеличить товарооборот с тюркоязычными государствами в 2023 году, и по сравнению с 2022 годом рост составил 70% и 8 миллиардов долларов. Товарооборот с Турцией увеличился на 45%, с Казахстаном – на 35%, с Туркменистаном – в 4 раза, с Кыргызстаном – в 5 раз. В ближайшем будущем товарооборот Азербайджана с тюркоязычными государствами может увеличиться на 20 миллиардов долларов.

Таблица 1

Внешнеторговый оборот Азербайджана с основными тюркоязычными государствами, млн долларов США

Страны	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общий товарооборот:	24103,3	30954,9	33302,7	24464,7	33911,2	52686,5	51183,9	47612,1
Узбекистан	30,0	43,9	81,9	82,3	111,9	183,3	178,8	252,1
Казахстан	142,1	220,7	229,6	142,0	134,7	598,5	314,1	470,4
Кыргызстан	1,8	6,1	5,8	5,4	9,0	10,8	65,0	40,1
Туркменистан	164,1	133,0	225,6	108,6	105,0	535,4	774,0	383,7
Турция	2 667,6	3402,8	4509,6	4160,3	4661,8	5842,2	7650,6	6130,2

Источник: ARDSK- <https://stat.gov.az/source/trade/>

На основе анализа можно отметить, что в последние годы внешнеторговый оборот нашей страны с тюркоязычными государствами был нестабильным. Однако с Узбекистаном наблюдается динамика роста. Мы считаем, что существует слишком много

неиспользованных резервов, и особенно целесообразно укреплять совместные направления деятельности.

Важно вывести интеграцию тюркоязычных государств на новый уровень, и логистические коридоры будут играть в этом направлении исключительную роль. С другой стороны, между этими государствами реализуется стратегический документ под названием «Видение Турции 2040». Основными направлениями деятельности являются диверсификация торговых отношений и активизация интеграционных процессов в плане экономической безопасности в целом. Поддержка предпринимательства среди тюркоязычных государств, стимулирование промышленного производства, расширение сотрудничества в разработке новых технологий и расширение возможностей логистических коридоров в интенсификации международных торговых потоков являются одними из приоритетных задач. С другой стороны, с 1 марта 2021 года между Турцией и Азербайджаном действует Преференциальное торговое соглашение [1]. Мы считаем, что такое соглашение важно для тюркоязычных государств в целом.

Следует отметить, что Азербайджан является основным партнёром Турции в регионе [2, с.31]. Турецкая экономика была зафиксирована на уровне \$1,32 трлн в 2024 году. Объем ВВП на душу населения составил около \$15,5 тыс. К 2027 году этот показатель намечен на уровне \$20,4 тыс. К этому году прогнозируется, что объем турецкой экономики достигнет \$1,774 млрд, а экспорт - \$320 млрд. Между Азербайджаном и Турцией подписано более 50 соглашений в многоплановых сферах деятельности. Существует более 200 официальных документов в области энергетики, торговли, инвестиций и туризма между двумя братскими странами. Главная цель - значительно увеличить внешнеторговый оборот. Азербайджан является государством, которое вкладывает больше всего инвестиций в экономику Турции, и на сегодняшний день азербайджанские компании вложили в турецкую экономику более \$15 млрд. SOCAR приобрела 51% акций Petkim Holding, гиганта турецкой нефтехимической промышленности. Принципы стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне [3, с.75]. Турция является важным внешнеторговым партнером Азербайджана. Из Турции в Азербайджан поставляется ряд фармацевтических, продовольственных и текстильных товаров [4, с.170]. В настоящее время турецкие компании реализуют важные инфраструктурные проекты по возрождению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В 2024 году Турция достигла значительного прогресса в экономической сфере. Только в сфере туризма получен доход на 8,3% больше по сравнению с 2023 годом, а общий доход в 2024 году составил 61,1 млрд долларов США. За год Турцию посетили 62 млн туристов.

Хотелось бы отметить мощный экономический потенциал Казахстана, еще одного тюркоязычного государства, тесно сотрудничающего с Азербайджаном. Эта страна является государством, имеющим важное геоэкономическое значение в Центральной Азии. За 2024 год золотовалютные резервы Казахстана увеличились на 27,4% и составили 45,8 млрд долларов США. При этом активы Национального фонда Казахстана составили около 57 млрд долларов США. Казахстан входит в число 50-ти стран мира по рейтингу экономического благополучия. Из Казахстана в Азербайджан импортируются суда специального назначения, железнодорожные локомотивы, пшеница и т.д. Из нашей страны в Казахстан отправляются полимеры пропилена и этилена, кабели, сельскохозяйственная продукция и т.д. Действует «Казахстанско-Азербайджанский

Деловой Совет» [5]. В Азербайджане создан «Казахстанский Торговый Дом», а в Казахстане – «Азербайджанский Торговый Дом». Казахстан обладает природными ресурсами с большими запасами, и все это свидетельствует о мощном потенциале взаимного сотрудничества. В частности, на первый план выходит энергетический фактор. [6, s. 22].

Другое тюркское государство — Узбекистан — очень богато природными ресурсами. Эта братская страна располагает крупнейшими в Азии золотыми рудниками, а ее запасы золота составляют 4 тысячи тонн. В то же время в Узбекистане имеется более 100 месторождений полезных ископаемых, в том числе 194 нефтяных и газовых. Общий объем запасов нефти находится на уровне 5 миллиардов тонн. Объем утвержденных для разработки запасов нефти составляет 600 миллионов тонн. Запасы природного газа составляют 5 триллионов кубических метров. Из них уже утверждено 3,4 триллиона кубических метров. В настоящее время Узбекистан занимает 11-е место в мире по добыче природного газа. Среднегодовой объем добычи составляет 70 миллиардов кубических метров. Узбекистан располагает запасами урана и занимает 7-е место в мире по запасам радиоактивных металлов. Среднегодовое производство зерновой продукции в этой братской стране составляет 8 миллионов тонн, овощей - 11,2 миллиона тонн, картофеля - 3,4 миллиона тонн, бахчевых - 2,4 миллиона тонн, фруктов и ягод - 3 миллиона тонн, винограда - 1,8 миллиона тонн и т. д. Узбекистан в основном экспортирует хлопок, золото, природный газ, урановую руду, металлы, текстиль, продукты питания и т. д.

Следует отметить, что в освобожденном городе Физули узбекское государство сдало в эксплуатацию среднюю школу, отвечающую современным мировым стандартам. В настоящее время в нашей стране работают 70 узбекских компаний. В Узбекистане действуют 236 азербайджанских компаний, 71 из которых являются совместными предприятиями. В 2023 году между Азербайджаном и Узбекистаном был создан инвестиционный фонд в размере 500 миллионов долларов. В то же время сотрудничество в энергетической сфере вступило в новый этап. Есть цели для совместной деятельности в направлении экспорта энергии из Центральной Азии в Европу. В Азербайджане уже действует Узбекский торговый дом, а в Ташкенте в ближайшее время откроется Азербайджанский торговый дом. Бакинская высшая школа нефти начала подготовку квалифицированных кадров для Узбекистана. В городе Ханкенди Узбекистан ввел в эксплуатацию текстильное предприятие, отвечающее современным требованиям. Между двумя странами подписано более 133 документов о сотрудничестве.

В последние годы отношения между Кыргызским государством и Азербайджаном стали более интенсивными. Действует Межгосударственный совет двух стран. В городе Агдам, освобожденном от оккупации Кыргызским государством, строится средняя школа. Подписано более 105 документов, направленных на расширение отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Примечательно, что для более эффективной организации отношений между двумя братскими странами был создан Азербайджано-Кыргызский фонд развития. Основными целями и задачами фонда являются поддержка реализации инвестиционных проектов и более эффективное использование экспортно-импортных возможностей. Приоритетными направлениями сотрудничества являются энергетика, агропромышленный комплекс, текстильная промышленность, туризм и др. В последние годы в Кыргызстане наблюдается устойчивый рост макроэкономических

показателей. В 2024 году инвестиции Азербайджана составили 27,1 млн долларов США, в то время как инвестиции Кыргызстана в Азербайджан составили 6,4 млн долларов США.

Мы также хотели бы затронуть один вопрос. Тюркские государства имеют возможность более широко участвовать в процессах возрождения наших территорий, освобожденных от оккупации. Имеются достаточные природные ресурсы для вовлечения постконфликтных территорий в финансово-экономический оборот [7]. В настоящее время Азербайджанское государство обеспечивает возрождение постконфликтных территорий собственными финансовыми силами и ресурсами. Реализуется Первая Государственная программа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли [8]. Желательно активное участие братских турецких государств и компаний в формировании и развитии отраслевой экономики Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в соответствии с требованиями современной эпохи, а также возможно обеспечение защиты взаимных интересов [9, s. 9].

Следует отметить, что 3 ноября 2024 года на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астане были поставлены цели по развитию сотрудничества в сфере энергетики и экономики. В частности, были определены приоритеты строительства новых мостов, увеличения международных грузоперевозок, создания инфраструктуры и коридоров «зелёной энергии». Цель – обеспечить экспорт энергоресурсов братских тюркоязычных государств на мировые рынки через единый коридор. То есть, существует перспектива присоединения Туркменистана, а также Казахстана к Трансадриатическому газопроводу (ТАП). Энергетическое соглашение, подписанное между Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией, расширяет возможности аналогичной транспортировки и создаёт правовую базу в этой сфере. Подписанный между тремя тюркоязычными государствами «Межведомственный меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области энергетики» позволяет транспортировать туркменский газ в Европейский союз. В перспективе к этому энергетическому коридору может присоединиться и Казахстан. В целом, благодаря газовым ресурсам Каспийского моря, принадлежащим тюркским государствам, будет сформирован потенциал транспортировки в Европу в среднем 80–100 миллиардов кубометров природного газа. Это соответствует 40 процентам от текущего спроса Европы на природный газ, благодаря чему среднегодовой объем внешней торговли увеличится до 80 миллиардов долларов.

Вышеизложенное повышает значимость Транскаспийского Среднего коридора. Независимое государство Азербайджан, наряду с защитой своих национальных интересов, создало мощную транспортно-логистическую инфраструктуру на Каспийском море, а также в Алятском международном морском торговом порту, для более эффективного доступа государств региона, в первую очередь Турции, к мировым рынкам. В настоящее время объем грузоперевозок по Среднему коридору значительно растет. Основная перспектива Среднего коридора связана с высоким потенциалом важного транспортно-логистического коридора между Европой и Азией. Этот коридор отвечает экономическим интересам Европейского союза, а также Китая и других стран региона и обеспечивает повышение эффективности международных грузоперевозок. Обращают на себя внимание поставленные в ближайшем будущем задачи максимальной цифровизации Среднего коридора и расширения существующей инфраструктуры. В этом направлении ведётся совместная работа с сингапурской компанией PSA International, а также её дочерней

компанией Global DTC [10, с. 4]. Активно наращиваются мощности по переработке грузов в портах Актау (Казахстан) и Алят (Азербайджан). В перспективе прогнозируется перевозка грузов до 25 млн тонн.

Следует отметить, что по итогам 2023 года общий объём грузоперевозок по логистическому маршруту «Средний коридор» составил 2,8 млн тонн. Это на 86% больше, чем в 2022 году. В 2024 году объём грузоперевозок увеличился на 63% и составил 4,5 млн тонн. Азербайджан реализует целевые проекты по расширению инфраструктуры международных транспортно-логистических коридоров, проходящих через страну. Например, за последние 20 лет было построено 20 тысяч километров автомобильных дорог и 1450 километров железнодорожных линий. Таким образом, был сформирован дополнительный потенциал для усиления транзитных возможностей.

«Средний коридор» предназначен не только для энергетических и других транзитных перевозок из Азии в Европу, но и обеспечит более тесную интеграцию экономических и торговых отношений тюркских государств. Открываются широкие возможности в области диверсификации торговли между тюркскими государствами. По мере того, как «Средний коридор» приобретает всё большую привлекательность в качестве геополитического ответа на обход традиционных маршрутов, его экономический потенциал становится всё более очевидным. Более короткие расстояния, неиспользованный доступ и перспективы роста делают его привлекательным как для бизнеса, так и для правительств [11, с. 369]. Время обработки и транспортировки по маршруту позволяет сократить время общего транспортного цикла до 20 дней. Например, грузовой поезд из Китая достигал грузинских портов за 12 дней по сравнению с 45 днями ранее.

Наряду с этим, следует отметить, что Средний коридор также создал благоприятные условия для восстановления традиционных древних торговых путей на основе современных технологий. Честно говоря, это исторический шанс, имеющий исключительное значение с точки зрения эффективности транспортно-логистических маршрутов региона. Таким образом, Транскаспийский международный транспортный маршрут, или сокращенно Средний коридор, соединяет контейнерные железнодорожные грузовые транспортные сети Китая и Европейского союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. То есть он соединяет паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами [12, с. 32]. Кроме того, в целях совершенствования и цифровизации таможенной службы Азербайджана был разработан Транскаспийский таможенно-транзитный портал. Функция портала заключается в оперативной обработке электронных документов, представляемых таможенными структурами стран-участниц Среднего коридора, и обеспечении быстрого прохождения грузов через территорию транзитных стран.

Одним из важных исторических событий, которое изменит экономический и политический ландшафт, географию и стратегическое значение тюркских государств в ближайшем будущем, станет открытие Зангезурского транспортно-логистического коридора. Несмотря на серьезные препятствия и трудности, Азербайджанское государство проводит последовательную политику и ведёт практическую работу по реализации этого проекта. Эти процессы, при поддержке братской Турции и других тюркских государств, вскоре дадут положительные результаты.

При поддержке США политическое руководство Армении уже выразило готовность заключить мирный договор, и по этому поводу подписано соответствующее соглашение. Это даёт основания говорить о скором открытии Зангезурского коридора. Зангезурский логистический коридор – это право Азербайджана как независимого государства, и этот коридор уже имеет важное геоэкономическое и стратегическое значение на евразийском уровне [13]. Китай рассматривает этому маршруту как альтернативному торговому пути в страны Европейского Союза [14]. Зангезурский логистический коридор также имеет важное стратегическое значение для братской Турции. Стратегическое и историческое значение этого коридора заключается также в объединении турецкой географии [15].

Таким образом, стратегическая роль и глобальное геополитическое и геоэкономическое значение Транскаспийского Среднего и Зангезурского логистических коридоров в плане региональной интеграции Азербайджана с тюркскими государствами значительно выше. Эффективное использование этих коридоров позволит расширить экономическое сотрудничество между тюркскими государствами и максимально диверсифицировать внешнеторговые связи. Мы обобщили ряд вопросов и подготовили предложения:

- Необходима более активная деятельность тюркских государств по продуктивному и эффективному использованию грузотранспортного потенциала Транскаспийского Среднего коридора;
- Необходимы крупные проекты по экспорту энергоресурсов тюркских государств Центральной Азии на мировые рынки через Азербайджан и Турцию по Среднему коридору;
- Целесообразно расширить действие Соглашения о производстве, транспортировке и экспорте зеленой энергии между Азербайджаном и тюркскими государствами Центральной Азии;
- Необходимо обеспечить создание единого рынка тюркских государств и ускорить реальные шаги в этом направлении;
- Важно создание свободных экономических зон, приграничных экономических зон и режимов для интенсификации торгово-экономических отношений между тюркскими государствами;
- Рассматривая вопрос создания инвестиционных фондов и фондов развития между отдельными тюркскими государствами, предлагаем создание «Единый инвестиционный фонд тюркских государств»;
- Исходя из геополитических и геоэкономических аргументов Зангезурского глобального транспортного коридора, необходимо разработать адекватную стратегию действий тюркских государств;
- Мы считаем, что Зангезурский коридор будет выполнять важные функции во взаимной интеграции тюркских государств;
- В то же время он укрепит государственный суверенитет Азербайджана и, как мы уже отмечали, обеспечит транспортно-логистические пути в братскую Турцию и европейские страны, а также в Нахчыван, являющийся одним из основных регионов нашей страны;

- Azərbaycan, как ведущее государство региона, заявил всему миру, что Зангезурский коридор принесет существенную выгоду, прежде всего, странам региона, включая Армению;
- В целом, скорейшая реализация проекта Зангезурского логистического коридора создаст дополнительные возможности для усиления экономического прогресса региона и расширения торгово-экономических связей стран региона и т.д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bayramova, A. Azərbaycanın Türk dünyasının iqtisadiyyatında rolu. <https://ereforms.gov.az/az/media/xeberler/amine-bayramova-azerbaycanin-turk-dunyasinin-iqtisadiyyatinda-rolu-274>.
2. Hacızadə, N. Türkiyə-Azərbaycan ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. “İqtisadi islahatlar” elmi-analitik jurnal № 2(3), 2022, – s.30-41.
3. Насибова, А.С. Азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество: становление и основные направления развития (1992-2010 годы) / А.С. Насибова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. – 2020. – Т. 20, № 1. – С. 75-79.
4. Саримсоков, З.С. Азербайджан в системе координат турецкой внешней политики. Постсоветские исследования. Т.4. № 2 (2021), с.164-170.
5. 23.04.2025-ci il tarixində Azərbaycan-Qazaxıstan Ekspert Şurasının IV iclası keçirilib. <https://aircenter.az/az/post/azerbaycan-qazaxistan-ekspert-surasinin-iv-iclası-kecirilib-1706>.
6. Özsoy, B.K. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Asiyanın Türkdilli dövlətləri ilə münasibətləri. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2021, – 28 s.
7. Səmədzadə, Z.Ə. Qarabağ iqtisadiyyatı 100 ildə: 5 cild/ Z. Səmədzadə; [baş red. A. Səmədzadə; red. Y. Məmmədova]. Bakı: Kitab Çapı, 2022. – 856 s.
8. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı. AR Prezidentinin 16 noyabr 2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
9. Əliyev, Ş.T. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılmasının strateji aspektləri // Jurnal “Geostrategiya”, Bakı, 2021, №4. – S. 67-72.
10. Əhmədov, N. Orta dəhliz: cari vəziyyət və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzi. – 2024. <https://aircenter.az/uploads/eDfc3jW8FKvI.pdf>.
11. Cəfərova, V. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığın artırılmasında Orta Dəhlizin rolu. https://www.utudas.org/Makaleler/1921516303_XI.%202C.%2042.pdf.
12. Ağalarlı, A. Orta Dəhlizin Cənubi Qafqaz regionu üçün geosiyasi əhəmiyyəti. // Qədim Diyar Beynəlxalq Elmi Jurnal. 2024 / Cild: 6 Sayı: 9 / s.31-35 <https://doi.org/10.36719/2706-6185/39/31-35>.
13. Alioğlu S. Zəngəzur dəhlizi: geosiyasi reallıqlar və beynəlxalq maraqlar. https://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2024_1332.pdf.
14. Şəfiyev, F. Zəngəzur dəhlizi və sülh yollarının kəsişməsi: plan və bəyannamə. <https://aircenter.az/uploads/bSQGeXg2MpY0.pdf>.